

PSIXOLOGIK SOG‘LOM MUHIT – BARKAMOL AVLOD TARBIYASINING ASOSI

Bahronova Mavluda O‘tkir qizi

Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universiteti assistenti, Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503682>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv davrida jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bu – sog‘lom, yetuk va har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Bunday avlodni tarbiyalash esa, eng avvalo, uni o‘rab turgan ijtimoiy va psixologik muhitga bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, psixologik sog‘lom muhit yaratish har bir ota-ona, o‘qituvchi, tarbiyachi va jamiyat a‘zosining muhim vazifasidir. Bu maqolada psixologik sog‘lom muhit yaratishga mas‘ul insonlar va ularning vazifalari haqida to‘xtalamiz.

Kalit so‘zlar: Oila, ota-ona, psixologik sog‘lom muhit, barkamol avlod, adolat, tenglik, qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация. В условиях современной глобализации одним из основных факторов развития общества является воспитание здорового, зрелого и всесторонне развитого поколения. Воспитание такого поколения, в первую очередь, напрямую зависит от социальной и психологической среды, окружающей ребёнка. С этой точки зрения, создание психологически здоровой атмосферы является важной задачей каждого родителя, учителя, воспитателя и члена общества. В данной статье рассматриваются ответственные за создание психологически благоприятной среды и их обязанности.

Ключевые слова: Семья, родители, психологически здоровая среда, гармонично развитое поколение, справедливость, равенство, поддержка.

Abstract. In today's era of globalization, one of the key factors in the development of society is raising a healthy, mature, and well-rounded generation. The upbringing of such a generation primarily depends on the social and psychological environment surrounding them. From this perspective, creating a psychologically healthy environment is a crucial responsibility of every parent, teacher, caregiver, and member of society. This article discusses the individuals responsible for fostering such an environment and their respective roles.

Keywords: Family, parents, psychologically healthy environment, well-rounded generation, justice, equality, support.

ASOSIY QISM: Yangi O‘zbekistonni barpo etish yosh avlodni barkamolligi ya’ni ma’naviy axloqiy va intellektual shakllanganligiga bog‘lik chunki axloqi pok shaxsi go‘zal dunyoqarashi keng insongina Yangi o‘zgarishlar yangi rivojlanishlarni amalga oshirib mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti ma’naviy-ma’rifiy hayotini jadallashtirishga qodir. Shu o‘rinda maqullash kerakki o‘zbek xalqi azal azaldan o‘zining boy ma’naviyatini, madaniyatini tafakkuri bilan dunyoga mashhur bo‘lib uning ilm fani taraqqiyotini ta’minlay olgan xalqdir. O‘lkamizning Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf xos Xojib, Alisher Navoiy, Xusayn Koshifiy kabi mutafakkirlari o‘zbek diyorining fanini ma’naviyati-ma’rifatini rivojlantirishga madaniyatini boyitishga katta hissa qo‘shib jahon miqiyosida muhim mavqega ega bo‘lgan. Ularning asarlarida insonni fozillik, oriflik komillikka undovchi g‘oyalari nafaqat xalqimizni, balki butun bashariyatni insoniy ma’naviyat sari yetaklay olgan. Shu bois ularning

falsafiy pedagogik ma'lumoti “Tarbiya” fanining metodologik asosini tashkil etadi. Fozil inson g'oyasi barkamol avlod tarbiyasining fundamental asosini tashkil etadi. Bu borada Abu Nasr Forobiyning (873-933 yy.) axloqiy-ma'rifiy g'oyalari diqqatga sazovordir. U Sharq Aristoteli, ikkinchi muallim degan unvonlarga sazovor bo'lgan buyuk allomadir. Uning 160 dan ortiq falsafa, tabiatshunoslik, ta'lim-tarbiyaga oid yaratgan asarlari, ulardagi g'oyalar ilmiy falsafiy va pedagogik talabalarda fuqarolik madaniyatini shakllantirishga asos bo'la oladi. Farobiy o'zining «Fozil odamlar shahri», «Baxt-saodatga erishish haqida», «Matematik traktat», «Donolik javohiri», «Fozil shahar aholisining qarashlari» kabi risolalarida mamlakat hamda uning fuqarolarini fozil va johillarga ajratadi. Fozil mamlakat aholisining fozilligi tufayli bu mamlakatda ilm, madaniyat, axloq-ma'rifat birinchi o'rinda bo'ladi. Uning yoshlari esa ijobiy fazilatli bo'lib, yaxshilik qilishni, adolatli bo'lishni va ma'rifatli, jamoada yashash hamda ijodiy mehnat qilishni o'zlarining asl fuqarolik burchlari deb biladilar.[1]

Inson shaxs darajasiga etishi uchun uning ongi, faoliyati, o'z-o'zini anglashidan iborat ichki yo'naltiruvchi mexanizmi muhim ahamiyatga ega. Insonning shaxs sifatida rivojlanishi uning qiziqishi, xarakteri, qobiliyati, aqliy rivojlanligi, ehtiyojlari, mehnat faoliyatiga munosabati bilan belgilanadi. Ana shu xususiyatlar rivojlanib, insonning ijtimoiy voqelik, mehnat, kishilar, jamiyatga bo'lgan munosabati ma'lum bosqichga etgandagina **u barkamol shaxs** darajasiga ko'tariladi. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “ **barkamol** ” tushunchasi lug'aviy jihatdan “**kamolga etgan**”, “**bekam-u ko'st**”, “**Yetuk**”, “**to'kis**”, “**mukammal**” degan ma'nolarni anglatishi ta'kidlanadi. Garchi bugungi kunda ham tarbiyaning eng oliy maqsadi barkamol shaxsni shakllantirishdan iboratligi e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, biroq “ **barkamol shaxs**”, “**barkamol inson**” tushunchalari hali hatto pedagogik lug'atlardan ham o'rin olmaganligi achinarli hol, albatta.

“**Komil inson**” tushunchasiga taniqli adabiyotshunos olim N.Komilov Aziziddin Nasafiy, Shayx ibn al-Arabiylarning ta'riflariga tayanib: “**Komil inson - bir ideal, barcha dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, ruhi mutlaq ruhga tutash, fayz-u karomatdan serob, siyrat-u surati saranjom, qalbi ezgu tuyg'ularga limmo-lim pokiza zot**”, – deb ta'rif beradi. [2]

Barkamol farzandni tarbiyalash uchun esa psixologik sog'lom muhit bo'lishi lozim. Xo'sh psixologik sog'lom muhitni o'zi nima ko'rib chiqamiz.

Psixologik sog'lom muhit – bu insonning ichki dunyosi, ruhiy holati, ijtimoiy muomalasi va hissiy ehtiyojlari e'tiborga olingan, u o'zini qadrlangan, tushunilgan va qo'llab-quvvatlangan holda his qiladigan muhitdir. Bunday muhitda tarbiyalangan bola o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaydi, ijtimoiy faolligi ortadi, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Sog'lom muhitning barkamol avlod tarbiyasidagi roli beqiyos hisoblanadi. Oilada va maktabda psixologik iqlimning sog'lom bo'lishi bola xarakterining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Iloji boricha bola o'z fikrini erkin bildira oladigan, xatolaridan qo'rqmasdan o'rganadigan, o'zini baholashda adolatli bo'ladigan muhitda voyaga yetishi kerak. Aks holda, doimiy tanqid, bosim yoki e'tiborsizlik ruhiy muvozanatni buzishi, bolada xavotir, ichki ziddiyat, o'ziga ishonchsizlik kabi salbiy holatlarni keltirib chiqaradi.

Qanday qilib psixologik sog'lom muhit yaratish mumkin?

Psixologik sog'lom muhitni shakllantirish quyidagi omillarga bog'liq:

1. Samimiylilik va o'zaro ishonch bu - bola bilan ochiq, halol muloqot qilish, uning fikrini tinglash va qadrlash muhim hisoblanadi. Bolalar ota-onasidan istaydigan narsa e'tibor, uni

eshitishlarini xohlaydi, “Doimiy mi?” degan savolga ha doimiy deb javob beramiz, suhbatlashishimiz, ular bilan o‘ynashimiz bolalarga yetadi

2. Qo‘llab-quvvatlash - har qanday holatda ham bolaning harakatini e‘tiborsiz qoldirmaslik, uni rag‘batlantirish va ruhlantirish. Uyda farzandlarimizni kichik-kichik uy yumushlarini qildiramiz. Bajargan ishi uchun rag‘batlantirish ba‘zan xayolimizga ham kelmaydi, oddiygina “Rahmat bolam, yordam berganing uchun ” deya uni maqtash, erkalashimiz bolalarga juda yoqadi, keying safar ish buyurganimizda tezda bajaradi.

3. Adolat va tenglik - farzandlar yoki o‘quvchilar o‘rtasida adolatli muomala yuritish, ularga teng munosabatda bo‘lish. Bizda ota-onalar farzandlarining tug‘ilish o‘rniga qarab munosabat qilamiz. Biz bir ko‘zda ko‘ryapman deymiz, ammo to‘ng‘ich farzandga qattiqqo‘lroq, talabchan, mas‘uliyatni ularning kichik yelkalariga yuklab qo‘yamiz. Kenja farzand tabiatan erka bo‘lib tug‘iladi. Ota-onalar ularni ayashadi.

Bugungi kunda jamiyatimizning barqaror rivojlanishi, xalqimizning farovon hayot kechirishi, ayniqsa, kelajak avlodning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishi uchun psixologik sog‘lom muhitni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, salbiy muhitda voyaga yetgan bola na jismonan, na ruhan sog‘lom bo‘lib ulg‘ayadi. Psixologik sog‘lom muhit deganda, oilada, maktabda, jamoatchilikda farzandga nisbatan mehr-muhabbat, tushunish, hurmat va e‘tibor asosida yondashiladigan sharoit tushuniladi. Bu muhitda bolaning fikrlashi, o‘z fikrini erkin ifoda eta olishi, o‘zini qadrlashi va hayotga ijobiy nigoh bilan qarashi shakllanadi. Shu boisdan ham Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan “Yangi O‘zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida” tamoyillari asosida ta‘lim tizimida ham, oilaviy munosabatlarda ham sog‘lom psixologik muhitni yaratish ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Ayniqsa, maktab va oliy o‘quv yurtlarida psixologik xizmat faoliyatini takomillashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikda farzandlar tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratish zarur. Barkamol avlod – bu jismonan sog‘lom, ruhan tetik, ma‘naviy boy va ijtimoiy faol yoshlar demakdir. Bunday avlodni tarbiyalashda faqatgina bilim emas, balki ularning ruhiy holatiga, ichki dunyosiga e‘tibor qaratish, ularni tushunish, qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Emotsional barqarorlik - Ota-onalar va pedagoglar o‘z emotsiyalarini boshqarishni bilishlari, bolalarga tinch, barqaror psixologik fon yaratishlari lozim. O‘zlarida kechayotgan hislarni, alamlarni bolalar orqali chiqarishlari mumkin emas.

XULOSA.

Bugungi kunda jamiyatimizning barqaror rivojlanishi, xalqimizning farovon hayot kechirishi, ayniqsa, kelajak avlodning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishi uchun psixologik sog‘lom muhitni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, salbiy muhitda voyaga yetgan bola na jismonan, na ruhan sog‘lom bo‘lib ulg‘ayadi. Psixologik sog‘lom muhit deganda, oilada, maktabda, jamoatchilikda farzandga nisbatan mehr-muhabbat, tushunish, hurmat va e‘tibor asosida yondashiladigan sharoit tushuniladi. Bu muhitda bolaning fikrlashi, o‘z fikrini erkin ifoda eta olishi, o‘zini qadrlashi va hayotga ijobiy nigoh bilan qarashi shakllanadi. Shu boisdan ham Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan “Yangi O‘zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida” tamoyillari asosida ta‘lim tizimida ham, oilaviy munosabatlarda ham sog‘lom psixologik muhitni yaratish ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Ayniqsa, maktab va oliy o‘quv yurtlarida psixologik xizmat faoliyatini takomillashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikda farzandlar tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratish zarur.

Barkamol avlod – bu jismonan sog‘lom, ruhan tetik, ma‘naviy boy va ijtimoiy faol yoshlar demakdir. Bunday avlodni tarbiyalashda faqatgina bilim emas, balki ularning ruhiy holatiga, ichki dunyosiga e‘tibor qaratish, ularni tushunish, qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Sog‘lom

psixologik muhit – bu barkamol avlod tarbiyasining asosiy omillaridan biridir. Farzandlarimizni ezgulik, mehr-muruvvat, iymon va tafakkur bilan sug‘orilgan muhitda voyaga yetkazsak, kelajagimiz porloq, jamiyatimiz esa mustahkam bo‘ladi.

REFERENCES

1. Jabborov Xazrat Xusenovich. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences.volume 2 | issue 1 issn 2181-1784 scientific journal impact factor. Sjif 2021: 5.423.
2. Bahronova.M.O‘ “Oilada farzandni barkamol qilib tarbiyalashda milliy tarbiyaning ahamiyati “ inter education & global study. 2025. №2.
3. Bahronova.M.O‘ “Oilada farzandni barkamol qilib tarbiyalash yo‘llari“. Science shine international scientific journal issue 1 volume 1 | issn 3030-377x | 15.01.2025
4. Quronov M, X.Jabborov “Yosh ota-ona kitobi”.“Muharrir” nashriyoti T.:2018 y.